

Universal Xalqaro Ilmiy Jurnal

Jurnalning bosh sahifasi: <https://universaljurnal.uz>

Universal International Scientific Journal

e-ISSN: [3060-4540 \(online\)](https://doi.org/10.30604/3060-4540)

Year: 2024 Issue: 1 Volume: 8

Published: 27.11.2024 <https://universaljurnal.uz>

International indexes

GOOGLE SCHOLAR
CROSSREF (OAK BAZA)
ZENODO
OPEN AIRE
EUROPUB
RESEARCHGATE (OAK BAZA)
SJIF

¹Xakimov Zafar Tulyaganovich,

²Makhamov Bakhrom Azimjonovich,

³Haydarov Bekzod Hamza o'g'li

¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali
Texnika fanlari doktori, professor.

^{2,3}Toshkent kimyo-texnologiya instituti
Yangiyer filiali katta o'qituvchi
Uzbekistan

KALIY XLORIDNI SILVINITLARDAN FLOTATSIYA USULIDA AJRATIB OLIISH

Abstract: This article provides information on the extraction of potassium chloride from sylvinites by flotation, gallurgy methods of processing potassium ores and technologies for the enrichment of sylvinite ores by the gallurgy method, and the properties of flotation agents used in the enrichment of sylvinite.

Keywords: potassium, sylvinite, gallurgy, flotation, amine C16 and C18, depressor, glycal ether, oxal, apolar (catalytic gas oil), flocculant, industrial oil, diffusion.

Annotatsiya: Ushbu maqolada kaliy xloridni sivinitlardan flotatsiya usulida ajratib olish, kaliy rudalarining qayta ishlanishning gallurgiya usullari va silvinit ma'danlarini gallurgik usulda boyitish texnologiyalari, silvinitni boyitishda ishlatiladigan flatoreagentlar xossalari haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: kaliy, silvinit, gallurgiya, flotatsiya, amin C16 va C18, depressor, gligal efiri, oksal, apolyarli (katalitik gazoyl), flokulyant, industrial moy, diffuziya.

Аннотация: В статье приведены сведения об извлечении хлорида калия из сивинитов флотацией, галлургических способах переработки калийных руд и галлургическом обогащении сильвинитовых руд, свойствах флотореагентов, применяемых при обогащении сильвинита.

Ключевые слова: калий, сильвинит, галлургия, флотация, амины C16 и C18, депрессор, гликольэфир, оксаль, аполяр (каталитический газойль), флокулянт, индустриальное масло, диффузия.

Language: Uzbek

Citation: Khakimov , Z., Makhamov , B., & Haydarov , B. (2024). SEPARATION OF POTASSIUM CHLORIDE FROM SYLVINITES BY FLOTATION METHOD. Universal International Scientific Journal, 1(8), 138–145. Retrieved from <https://universaljournal.uz/index.php/jurnal/article/view/1191>

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14237979>

KIRISH

O`simlik tarkibiga 70 dan ortiq elementlar kiradi, lekin ularning 16 tasi hayot faoliyati uchun juda muhimdir. Chunonchi, shunday elementlar qatoriga organogen deb ataluvchi: uglerod, kislorod, vodorod va azotlar kiradi. Undan tashqari, shu qatorga fosfor, kaliy, kaltsiy, magniy va oltingugurt – kul elementlari va moltbden, mis, bor, rux, kobalt – mikroelementlar, suningdek temir va marganetslar kiradi. Xar bir element o`simlikda o`z funksiyasini bajaradi va shuning uchun bir elementni ikkinchi element bilan almashtirish mumkin emas. Ko`m-ko`k (yashil) o`simlikka atmosferadan o`tadigan asosiy elementlar – uglerod. Kislorod va vodorod hisoblanadi. Bu uch element ulushiga o`simlik quruq og`irligining 93,5% -ga to`g`ri keladi: ya`ni uglerod – 45%, kislorod – 42% va vodorod – 6,5 %.

Kaliy (K) – o`simlikning uglevod va oqsil almashinuvida eng muhim fiziologik rol o`ynaydi, azotning ammiakli formada o`zlashtirish sharoitlarini yaxshilaqdi. O`siklikni kaliy bilan oziqlantirish – o`simlik alohida organlarining rivojlanishi uchun kuchli omil hisoblanadi. Kaliy xo`jayra sharbatida shaker no`planisiga ivkon yaratadi, bu esa o`simlikning qishga chidamliligini

oshiradi, tomir taramlarining rivojlanishi, xo`jalarning rivojlanishiga imkon beradi. Undan tashqari poyaning mustahkamligini oshishiga olib keladi va ularni yotib qolishga chidamliligini oshiradi.

O`zbekiston Respublikasida mikro`itlardan fosforli, azotli, shuningdek 2010 yil 26 avgustdan boshlab kaliyli o`g`itlar ishlab chiqarilmoqda. Lekin ilmiy asoslangan ma`lumotlarga ko`ra respublikamizning kaliyli o`g`itlarga bo`lgan talabi yiliga 282 ming tashkil etadi. Hozirgi kunda faoliyat yuritayotgan markaziy osiyoda yagona bo`lgan “Dehqonobod kaliyli o`g`itlar zavodi” unitar korxonasi yiliga 200 ming tonna kaliy xlorid ishlab chiqarishi hatto respublikamiz ehtiyojini qoniqtirish uchun ham yetarli emas. Suning uchun ishlab chiqarish quvvatini yana 400 ming tonnaga, ya`ni ishlab chiqarish quvvatini jami 600 ming tonnaga yetkazish shu kunning dolzarb muammolaridan biri bo`lib turibdi.

2007 – yil 1 – mayda O`zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti I.A.Karimovning «Kaliyli tuzlar Tyubegatan konining bazasida kaliyli o`g`itlarning Dehqonobod zavodini qurilishini tashkil qilish haqidagi» qarori chiqarilgan.

Kaliy rudalarning qayta ishlanishning gallurgiya usuli.

Gallurgiya bu kimyoviy texnologiyaning bo'limi, tabiiy tuzlari, homashyoning tarkibi va xususiyatlari hamda unda mineral tuzlar olish usullarini ishlab chiqarishlaridan iboratdir. [6] Gallurgiya sanoati uchun homashyolarning quyidagi asosiy turlari mavjud:

Tabiiy tuzlar (kaliy va magniy) minerallangan suvlar, dengiz suvlarini bug'latish natijasida hosil bo'lgan tabiiy namaqoplar, tuzli kullarning namaqoplari yer osti namaqoplari [7].

Gallurgiyaning asosiy vazifalari quyidagicha: tuzli konlarning shakllanish sharoitlari, ularning minerallik tarkibi va tuzilishlarini o'rganish; tuzlar va ularning eritmalarini fizik – kimyoviy xususiyatlari: quyidagicha turli mahsulotlarni tuzli konlaridan ishlab chiqishining sanat usullarini yaratish: K_2SO_4 , KCl , $MgSO_4$, $MgCl_2$, Na_2SO_4 , $NaCl$, Na_2CO_3 , bor, yod, brom va boshqa elementlarning birikmalaridir [8]

Ushbu vazifalarni yechish uchun gallurgiya fizik – kimyoviy analiz usullaridan qo'llaniladi. Suv-tuzli sistemalarning eruvchanlik diogrammalaridan foydalangan holda konsentratsiyalarida o'tadigan jarayonlar o'rganiladi. Gallurgiya ishlab chiqarishni yaratish uchun xuddi shu diogrammalar qo'llaniladi. Homashyodan kompleksli foydalanish bilan gallurgiya tafsivlanadi. Namaqoplardan natriy, magniy, kaliy xloridlari va sulfatlari ishlab chiqariladi. [9]

Gallurgiya usulida silvinit rudasidan kaliy xlorid ishlab chiqarilishi erishi va alohida kristallizatsiya bilan amalga oshadi. Ushbu

jarayon KCl va $NaCl$ larning suvdagi eruvchanlik farqiga asoslangan.

Eritish jarayoni 90 – 1000 C tempereturada amalga oshiriladi va keyinchalik temperetura 20 – 250 C gacha pasaytiriladi [10]

Ikkala tuz bilan to'yingan eritmalarda temperatura oshishi bilan 20 – 250 C dan 90 – 1000 C gacha kaliy xloridning miqdori taxminan ikki barobar oshadi, natriy xloridning miqdori esa kamayadi. KCl va $NaCl$ eritmalarining Ushbu xususiyati silvinitdan kaliy xlorid olish siklik jarayonida qo'llanilgan.

Yopiq siklda kaliy xlorid ishlab chiqarishning asosiy pog'onalari:

1. Silvinitli rudani maydalash.
2. Issiq aylanma eritma bilan silvinitdan kaliy xloridni chiqarish.
3. Issiq quyqani cho'kmadan ajratish va uni tindirish tuzli va loyli shlamdan.
4. Eritma sovitilishda kaliy xlorid kristallizatsiyasi.
5. Eritmadan kaliy xlorid kristallarini ajratish va ularni quritish.
6. Eritmani qizdirish va silvinit eritishiga qaytarish.

Eritilish va kristallanishi usuli bo'yicha silvinit rudalaridan kaliy xlorid ishlab chiqarishdagi ushbu texnologik sxema asos bo'lib xizmat qiladi. Jarayonning rejimlarida va texnologik sxemalarida ayrim farqlari homashyo tarkibi o'zgarish va turli konstruksiya apparatlar qo'llanilishi bilan bog'liqdir [11]

Eritilish va kristallanishi usuli bilan kaliy xlorid ishlab chiqarish asosi bo'lib KCl – $NaCl$ – H_2O sistemani xususiyatlari xizmat qiladi.

25 va 1000 C larda izotermalarni solishtirish shuni ko'rsatadiki, past

temperaturalarda evtonik eritma natriy xolidning miqdori oshib borgan.

1000 C da E100 evtonik eritmaning tarkibiga muvofiq sistemaning figurativ nuqtasi kaliy xlorid kristallanish maydonida bo`ladi.

Demak, KCl va NaCl lar bilan to`yingan eritmasini sovitish natijasida cho`kmaga faqat KCl tushadi, KCl ning to`yingan eritmasiga qattiq NaCl kushilgan holda KCl ning bir qismi eritmadan cho`kmaga siqib chiqariladi [2].

1000 evtonik eritma 100 dan 250 C gacha sovitilganda KCl chukmaga tushish natijasida eritmaning tarkibi o`zgaradi, uning figurativ nuqtasi kristallanish $C_n - E_{100}$ chizigi bo`yicha n gacha boradi. KCl cho`kmasini ajratgandan keyin n eritmasi 1000C gacha qizdirilsa, kaliy xlorid bilan kuchli to`yinmagan bo`ladi va natriy xlorid bilan ozgina to`yinmagan bo`ladi. Shuning uchun Ushbu issiq eritma bilan silvinitga ishlov berilsa, asosan kaliy xlorid bilan eriydi [13] Lekin bu qarama-qarshi oqimda silvinitga eritma bilan ishlov berish sharoitlariga bog`liqdir. Tarkibida deyarli kaliy xlor yuk material bilan eritma uchragan holatda kaliy

xlorga nisbatan ko`proq natriy xlor eriydi, undan keyin faqat kaliy xlor eriydi va shuning birga eritmadan natriy xlor cho`kmaga tushadi. Qattiq natriy xlori ajratishdan keyin yana issiq E100 evtonik eritma olinadi va uni sovitish natijasida kaliy xlor ajralib chiqadi. Bundan siklik jarayon yordamida silvinitni KCl va NaCl ga ajratish mumkin.

Umumiy ma`lumotlar va himoya tadbirlari.

Qayta ishlash kompleksining ish kunlari 330 kuni tashkil qiladi. Ishlab chiqarish va yordamchi ishlab chiqarish tizimlari sutkada 3 ta smena ishlaydi, har smena 8 soatdan iborat. Qayta ishlash kompleksining shtati 701 ta xodimni tashkil etadi.

Qayta ishlash kompleksining maydoni 20,16 ga tashkil etadi.

Ushbu loyiha bo`yicha flotatsion texnologiya usulida qishloq xo`jaligi uchun bir yilda 200000 tonna kaliy xlorid ishlab chiqarishi mo`ljallangan. Xomashyo sifatida Qashqadaryo viloyatida joylashgan Tyubegatan koni kaliyli tuzlar homashyo sifatida qo`llaniladi.

Ishlab chiqarish tizimini texnologik sxemasi quyida keltirilgan:

Barcha ishlab chiqarish jarayonlari normal temperatura amalga oshiriladi, faqat quritish jarayoni yuqori temperaturada o'tadi.

Ishlab chiqarish uchun homashyolar: kaliyli tuzlar rudasi, flotatsiya reagenti, vodorod xlorid kislotasi, suv tayyorlash reagentlar.

Yoqilg'i: Tabiiy gaz

Yordamchi materiallar: kislorod atsetilen, elektrod, po'latli materiallar, dizel yoqilg'isi, benzin, smazka, upakovka uchun qoplar.

Tayyor mahsulot: qishloq xo'jaligi uchun kaliy xlorid.

Ishlab chiqariladigan mahsulot, uning xususiyatlari va unga qo'yiladigan texnik – ekspluatatsion talablar.

Kaliy xlorid KCl kubli panjara bilan ($a = 0,629 \text{ nm}$, $z = 4 F_m 3_m$ guruh) rangsiz kristall; 298^0 C va $1,95 \text{ Mpa}$ da Cs Cs o'xshash kubli modifikatsiya hosil bo'ladi. Qaynash temperaturasi 1500^0 C zichligi $1,989 \text{ g/sm}^3$; $C^0_r = 51,30 \text{ Dj}$ ()

Ushbu ilmiy ishda xomashyo materiallar quyidagilardan iborat: Tyubegatan konining silvinit, flotoreagentlar, boshlang'ich suv, tabiiy gaz, dizellar, benzin, smazka va qoplar.

Obyektning elektr taminlanishi 6 kv li I va II shinalar bilan taminlanadi qurilayotgan PS 110/35/6 kv bilan.

Boshlang'ich (xom) rudani kimyoviy tarkibi quyidagicha (%): KCl – 31,93; NaCl – 64,46; $MgCl_2$ - <0,35; $CaSO_4$ - <1,26; e. κ - < 2,0.

Ushbu qayta ishlash kompleksida quyidagi boyitish reagentlar qo'llaniladi: depressor (SL – 1), yig'uvchi (amin C_{16} ba C_{18}), ko'p hosil qiluvchi (gligal efiri yoki oksal), apolyarli (katalitik gazoyl,) flokulyant

(IIAA 23 – 17 MJH a.e.T.molekular massasi bilan), chang bosuvchi (industrial moy U – 40), vodorod xlorid kislotasi (30 %).

Boshlang'ich suv Pachkamar suv omboridan $669,97 \text{ m}^3/\text{d}$ hajmida olinadi. Maishiy va ishlab chiqarish suvlarini tozalash kerak, chunki boshlang'ich suvning tarkibida ko'p miqdorda tuzlar mavjud.

Maishiy va ishlab chiqarish yoqilg'i sifatida tabiiy gaz qo'llaniladi. Ishning normal rejimi xolatida tabiiy gazning istemoli $1030 \text{ st.m}^3 / \text{g}$ tashkil qiladi (gazning yillik sarfi $4,8 \cdot 10^6$ tashkil qiladi, chiqish bosmi $0,6 \text{ Mpa}$).

Bu ishda yirik donali flotatsion texnologiya qo'llaniladi. Flotatsiya jarayoniga kirayotgan xom rudalarning o'lchami 1 mm ni tashkil qiladi.

Flotatsiya jarayoniga xom rudalarning bo'laklash, maydalash, klassifikatsiyasi va shlamsizlantirishdan keyin kelib tushadi. Flotatsiya jarayoni uchun asosiy flotatsiya va uch karra qayta tozalanishi qo'llaniladi. Asosiy flotatsiya ko'pik mahsulotni klassifikatsiyasidan panjara osti mahsulot birinchi qayta tozalanishi qo'llaniladi. Asosiy flotatsiya ko'pik mahsulotni klassifikatsiyasidan panjara osti mahsulot birinchi qayta tozalanishga beriladi, panjara osti mahsulot esa va qayta tozalanishning ko'pik mahsulot III aralastiriladi va dastlabki kaliy xlorid hosil bo'ladi.

Olingan natijalar

a) Silvinit madanlari gallurgik usulda boyitish texnologiyasi

Agar erish 100^0 C da izotermik holatda olib borilsa C_1 nuqtada NaCl ning to'yinish chizigida yotadi va shu bilan NaCl ni madandan erishi tuganydi. X nuqtada sistema suyuq faza va erimagan NaCl dan iborat. Suyuq fazaning tarkibini kannada A_x qurib

(NaCl ning kristallanish nuri) va uni KE chizig`ini kesguncha davom ettirib y nuqtani aniqlaymiz. Shunday qilib suyuq fazaga modanni yana qo`shib borilsa madandan *KCl* eriydi.

NaCl erimagan holda qoladi. Suyuq fazaning figurativ nuqtasi C_1 YE egri chizigi bo`ylab suriladi. Bunda erish davomida suyuq fazada *NaCl* miqdorining kamayishi faqatgina og`irlik qism konsentratsiyasi kattaligi bo`yicha emas (C_1 YE egri chizigi hamma joyda manfiy qiyalikda bo`lgani uchun) balki hisobda suv miqdorining o`zgarmay qolishi bunda *KCl*, *NaCl* ni kristallga aylantiradi.

C_1 B nur C_1 eritmaning *KCl* bilan aralashish C_1 Y_1 Y_2 uchastkasi *NaCl* ni tanlanish ichki sohasiga kiradi. Shunga binoan C_1 eritma *KCl* ning qo`shilishi *NaCl* ning kristallanishiga olib keladi. Kristallanayotgan *NaCl* ni eritmada ajratib olishda galit donachalari o`smaydi, balki tuzli yupqa dispersli faza hosil bo`ladi.

Shunday qilib silvinit madanidan *KCl* ni eritish tuzli dispers faza hosil bo`lishi bilan olib boriladi va uning miqdori madanning erish nuri C_0 C_1 uchastkada qanchalik kichik bo`lsa shunchalik ko`p bo`ladi. Silvinit madanini eritishda tuzli shlam hosil bo`lishi maqsadga muvofiq emas va tuzlarni erish kinetikasi bilan aniqlanadi.

Suvsiz tuzning figurativ nuqtasi cheksizlikda bo`ladi. Bu holatda suvsiz yoki nam kristallar ishtirokidagi jarayonlarni kuzatishda noqulayliklar tugdiradi. Lekin, boshlang`ich holatlarda bunday diagrammalarning afzalliklari bor.

NaCl to`yinish chizig`i (koordinataning vertikal ukini kesib o`tadi.) Manfiy qiyalikka boradi va shuning uchun *KCl* ishtirokida *NaCl* kristallandi deb xulosa qilinadi.

Boshqa tomondan *KCl* ning to`yinish chizigi (koordinataning gorizantal chizigini kesadi) vertikal emas va manfiy qiyalikka ega.

Demak, *KCl-NaCl* ishtirokida tuz eruvchanligi kamayadi. Shu bilan birga, *KCl* ishtirokida *NaCl* konsentratsiyasining pasayishi *NaCl* ishtirokida *KCl* konsentratsiyasining pasayishiga qaraganda ancha keskin. *NaCl* ni *KCl* ning tuzsizlanishiga ta`siri *KCl* ning *NaCl* tuzsizlanishiga ta`siridan anchagina kuchliroq. Quyidagi diagramma yordamida bug`lanishning borishini kuzatish mumkin.

Shunday qilib, boshlang`ich eritma f_1 temperaturaga t_2 , bo`lsa (masalan, 75°S) bug`latishdan so`ng tarkibi f_2 , temperaturasi t_3 , f_1 va f_2 nuqtalarning izoterma t_3 ga nisbatan joylashishiga qaraganda ko`rinadiki, f_1 -to`yinmagan eritma, f_2 - *KCl* kristallarining suspenziyasi, chunki f_1 nuqtasi izoterma t_3 dan chaproqda joylashgan. f_2 suspenziyasida (eritmada) suyuq faza tarkibini aniqlash uchun gorizantal to`g`ri chiziq – *KCl* ning kristallanish nurini chizamiz va uning izoterma bilan kesishgan ot nuqtasini topamiz.

1 kg suv m eritmada hisobida f_1 eritmasini bug`latish natijasida chiqadigan f_2 va m nuqtalar absissalari o`rtasidagi farqi *KCl* kristallarining ogirligini beradi.

Bundan so`ng, *KCl* kristallarining umumiy og`irligi (m f_2) $\{m^*\}$ ra teng, bunda (m f_2) - *KCl* ning kristallanish nuri uzunligi, $\{m^*\}$ – m kompleks tarkibidagi suvning og`irligi.

Bug`lanib ketgan suv miqdori richag qoidasiga binoan topiladi: bunda kompleksning shartli ogirligi uchun suv sistemasining *baritsentrik* komponentini olsak:

$$|H^*| : |f_1^*| = (f_1 f_2) : (H f_2)$$

4.1

bu yerda $|H^*|$, $|f_1^*|$ - $|H|$ - bug` tarkibidagi va (f_1) bug`latilayotgan eritmadagi suv og`irligi; $(f_1 f_2)$, $(H f_2)$ - bug`lanish nurining uzunligi.

$f_1 f_2$ va $H f_2$ bo`laklarining uzunligi nisbatini oldingidek, absissa o`qidagi nuqtalar proyeksiyasining farqi bilan almashtirish mumkin. Kristallanayotgan *NaCl* -massasining t_2 temperaturada q_1 eritmasi izotermik bug`lanayotganda, kristallanayotgan *NaCl* miqdori q_2 nuqtasi bilan namoyon qilinayotgan holati $q_2 P$ bo`lak uzunligi bilan, $I P^*$ suv ogirligi P kompleksining oxirgi tarkibi bilan aniqlanadi va $\{d_2 P\} - P^*$ ko`paytmasiga teng. I_g -temperaturada e_2 holatigacha e eritmasini bug`latganda *KCl* va *N001* tuzlarning birgalikda kristallanishi sodir bo`ladi, chunki e_2 nuqtasi to`g`ri burchak ichida E uchi bilan joylashgan, vertikal va gorizotal chiziqdardan tashkil topgan. Hamda tuzlarning birgalikdagi kristallanish sohasini tashkil etadi. $e_2 - I - E$ - kristallanish yo`li. e_2 1-bo`lagi kristallanib bo`lgan *KCl* miqdorini ko`rsatadi. $I E$ - e_2 , I yoki $Y E$ komplyeKSlaridagi 1 kg suvda kristallanib bo`lgan N_{ogS} miqdorini ko`rsatadi.

Keltirilgan qiymatlar *SHCl* va *KCl* o`qardagi koordinatlari farqiga teng. Birinchisi belgilovchi diffuziya hodisasi bo`lib, eriyotgan xomashyoning sirt qismidagi kristalllar suyuq faza hajmiga o`tadi, ikkinchisi muayyan sharoitda asosida gidratlanish kimyoviy reaksiyasida eriyotgan xomashyoning sirt qismidagi jarayonlarning kinetik nuqtai nazaridan farqi shundaki, diffuziya suyuqlikning oqim tezligiga va gidrodinamik sharoitiga bog`liqdir. Harakat esa, sezilmas ta`sir qiladi.

Boshlang`ich kristallarning uzluksiz paydo bulishi va ularning o`sib borishi tufayli kristalllanishning barcha mahsuloti har doim polidispers holatda bo`ladi. Eritmada begona moddalarning ishtiroki (masalan, *KCl* ning kristallanishida *NaCl* ning ishtiroki) aralashish jarayonlarini sekinlashtiradi, mayda dispers kristallarning paydo bo`lishiga olib kyeladi va ayniqsa, *KCl* ning evtonik eritmalardan kristallanishini sekinlashtiradi.

Yoppasiga kristallanishda kristallar o`lchamini kattalashtirishda naycha qo`yib kristallizatorlardan kristal suspenziyasining aylanishini tashkil etib hamda yirik dispersli fraksiyalarni olib borib qo`yish orqali amalga oshiriladi.

Kristallarning o`rtacha o`lchamini kattalashtirishga eritmani asta-sekin sovutish yo`li bilan ham erishsa bo`ladi. Kaliy xlor ishlab chiqarish texnologik rejimini tanlash uchun *KCl-NaCl-H₂O* sistemalari fizik kimyoviy xarakteristikasidan foydalaniladi.

KCl ni galurgiya usulida ishlab chiqarishni eng muhim operatsiyalaridan biri eritish - rudani isitilgan (ishqorda) qaytar ishqorda eritish tuzli suspenziyani yorqinlashtirish (tipiklashtirish) oldingi bosqichlarda olingan vakuum -kristalizatsiya kuchli ishqorda *KCl* kristallarini ajratish.

XULOSA.

1. Silvinit rudasini boyitish usullari tahlil qilindi.
2. Gallurgik va flotasiya usullarida silvinit rudasini boyitish jarayonlari o`rganilib chiqildi.
3. Silvinitni boyitishda ishlatiladigan flatoreagentlar xossalari o`rganib chiqildi.
4. Silvinit rudasini boyitishda shlamni ta`siri o`rganildi.

5. Dehqonobod kaliyli o`g`utlar zavodi chiqindilarni atrof muhitga ta`siri o`rganilib chiqildi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Белов В.И., Соколов А.В. Добича и переработка калийных солей. Л.:Химии. 1971.
2. Печковский В.В., Пинаев Г.Ф., Дзууба Е.Д. и др. Технология калийных удобрений. Минск, «Висшая школа» 1978.
3. Ахметов Т.Г., Порфирева Р.Т., Гайсин Л.Г. и др. Химическая технология неорганических веществ. – М: Высшая школа, 2002.
4. Nurmuhamedov X.S., Nigmatjonov S.K., Abdullayev A.SH., Asqarova A.B., Rambergenov A.K., Karimov K.G. Kimyo va neft sanoatlari mashina va qurilmalarini hisoblash va loyihalash. – Toshkent: Fan va texnologiyalar, 2008.
5. Желнин А.А. Теоретические основы и практика флотации калийных солей. – Л.: Химия, 1973.
6. Нормаматов Ф.Х., Еркаев А.У., Тоиров З.К., Шарипова Х.Т. Исследование процесса получения хлорида калия из силвинита в присутствии аммиака // Узбекский химический журнал, 2009.
7. Короткова Е.Г., Янсиева С.Х., Еркаев А.У., Намазов Ш.С. Полимерная растворимость в системе $\text{NaH}_2\text{P}_2\text{O}_7$ - $\text{K}_2\text{H}_2\text{P}_2\text{O}_7$ -(10% P_2O_5 +90% H_2O) // Журнал неорганической химии – 1992.
8. Янсиева С.Х., Еркаев А.У., Короткова Е.Г., Намазов Ш.С. Полимерная растворимость в системе $\text{NaH}_2\text{P}_2\text{O}_7$ – $\text{K}_2\text{H}_2\text{P}_2\text{O}_7$ (20% P_2O_5 +80% H_2O) // Журнал аналитической химии – 1994.
9. Hakimov, & B. Haydarov (2023). IMPACT OF REAGENTS REGULATORS ON FLOTATION. Science and innovation, 2 (A10), 19-22. doi: 10.5281/zenodo.8419901
10. Haydarov, A. Mamirov, & Sh. Pardaboyeva (2023). SYNTHESIS OF NEW MULTIFUNCTIONAL IONITES AND THEIR APPLICATION IN SORPTION OF SOME METALS. Science and innovation, 2 (A7), 156-160. doi: 10.5281/zenodo.8200095
11. Haydarov, G. Ibodullaeva, Sh. Pardaboyeva, & N. Ermamatova (2023). DRINKING WATER PURIFICATION METHODS. Science and innovation, 2 (D5), 178-184. doi: 10.5281/zenodo.7974073